

Научная статья
УДК: 81'373.46
DOI: 10.5281/zenodo.14285211

**ЯЗЫКОВАЯ ДИНАМИКА РУССКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ТЕРМИНОСИСТЕМЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СМИ КОНЦА XX – НАЧАЛА XXI ВЕКА)**

© 2024 Чэнь Сяюй

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет»

ORCID: 0009-0002-3019-0397

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

В статье на материале экономических терминов из публицистических текстов рассматриваются происхождение и особенности формирования экономической терминологии, причины появления новых значений слов и неологизмов, связанных не только с социально-экономическим развитием, но и с семантическим потенциалом, новой словообразовательной парадигмой и устойчивостью фокуса внимания на лексическом значении. В экономической терминосистеме преобладают заимствования, хотя в XXI веке наблюдается тенденция к уменьшению их количества в русском языке. В работе особое внимание уделяется терминам-неологизмам в публицистических текстах электронных СМИ начала XXI века («Коммерсантъ», «Ведомости», «ТВЦ», «Seldon», «News», «Вести», «Finversia», «Forklog», «SoyaNews» и т.д.). Исследование проводилось с использованием метода компонентного анализа, метода семантического анализа, статистического метода, описательного метода (контекстного анализа).

Ключевые слова: языковая динамика, экономическая терминология, семантический потенциал, словообразовательная парадигма, метафоризация, контаминация, неологизмы, публицистический текст.

Для цитирования: Чэнь Сяюй. Языковая динамика русской экономической терминосистемы (на материале электронных СМИ конца XX – начала XXI века) / Сяюй Чэнь // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2024. – № 5. – С. 136–146. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.14285211>.

Введение. Актуальность данной работы определяется постоянными и быстрыми изменениями в экономической терминосистеме, включающими появление как собственно неологизмов, так и новых словообразовательных средств. Такие изменения связаны с социальными процессами в обществе и психологической деятельностью носителей языка.

Целью работы является выявление семантических и словообразовательных особенностей экономических терминов, определение причин изменений экономической терминосистемы на основе анализа публицистических текстов электронных СМИ конца XX – начала XXI века.

Задачи были поставлены на основе целей:

- 1) Проанализировать языковые особенности экономических терминов в публицистических текстах в конце XX – начале XXI века.
- 2) Определить факторы, влияющие на формирование экономических терминов.
- 3) Проследить частотность использования экономических терминов в начале XXI века.

Новизна статьи заключается в анализе неологизмов в сфере экономики, в особенности новых экономических слов, встречающихся в публицистических текстах 2010-2020-х гг. в их связи с социальными, лингвистическими, психологическими и когнитивными процессами.

Как известно, язык представляет собой подвижную и проницаемую систему, являясь той сферой, где происходят значительные изменения, и экономическая терминосистема, в свою очередь, является одной из наиболее динамично развивающихся терминосистем русского языка. Русская экономическая терминология в её современном состоянии представляет собой значительный по численности единиц и постоянно количественно растущий пласт лексики [6, с. 54–62]. Причины языковых изменений стали одной из проблем, постоянно привлекающих внимание ученых. В XX веке многие языковеды, прежде всего советские, в частности под влиянием идей Н.Я. Марра, выдвигали разные теории о том, что изменения в языке прямо связаны с изменениями в экономике и политике.

Е.Д. Поливанов считал теорию марристов крайне упрощенной и предложил концепцию, согласно которой социально-экономический фактор влияет на языковые изменения косвенно, а не прямо [1, с. 247].

Хотя в целом гипотеза о том, что изменения в языке непосредственно вызваны изменениями в экономике и политике, не была достаточно обоснованной, применение ее к анализу динамики русской экономической терминосистемы представляется оправданным. Изменения словарного состава обусловлены рядом значительных событий конца XX – начала XXI века: глобализация экономики, переход экономической системы и распад СССР в конце XX века, экономический кризис 2008–2012 годов, пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году. Однако не только социально-экономические факторы прямо влияют на язык. Например, в эпоху пандемии коронавируса особенно ясным стало влияние на языковые процессы в сфере лексики психологического фактора. Еще В.И. Даль писал, что «словесная речь человека видимая и осязаемая связь. Звено между душой и телом» [5, с. 9]. Смыслообразование является результатом взаимодействия познавательной деятельности и опыта социальной жизни человека. Кроме этого, можно отметить тот факт, что в 2010–2020 годах в сфере экономики языковая динамика связана с семантическим потенциалом экономических терминов и новой словообразовательной парадигмой.

Материалы и методы исследования. Материалами для настоящей работы послужили публицистические тексты электронных СМИ («Коммерсантъ», «Ведомости», «ТВЦ», «News», «Вести», «Finversia», «Integral-Russia» «SoyaNews») и терминологические словари. В работе использованы следующие методы: метод компонентного анализа, метод семантического анализа, статистический метод (для анализа частотности употребления терминов), описательный метод (контекстный анализ).

Основная часть. Анализ происхождения экономических терминов, взятых из «Современного экономического словаря» под общей редакцией профессора Б.А. Райзберга, показывает, что среди них преобладают заимствования. Во втором издании того же словаря преобладают термины на базе латинского языка. Это связано с тем, что латынь рассматривалась как международный язык науки и учености на протяжении Средневековья и эпохи Возрождения [3, с. 208]. Шестое издание этого же словаря (2012 г.) характеризуется преимущественно заимствованиями из английского языка, отсутствием устаревших слов и появлением новых терминов, что связано с тем,

что с конца XX века начались изменения мировой экономической системы. Это повлияло на тот факт, что английский язык стал языком мировой науки.

Терминология характеризуется системностью, которой в некотором смысле противоречат такие лингвистические явления, как полисемия, синонимия, метафоризация номинаций и эмоциональный компонент значения [12, с. 12–40]. Но экономика как наука отличается от естественных наук тесной связью с политической и социальной деятельностью общества. Экономическая теория, по существу, решает проблему необходимости сочетания ограниченных ресурсов и неограниченных потребностей. К последним относятся физиологические потребности, потребности в безопасности, социальные потребности, потребность в уважении и потребности в самореализации, по мнению А. Маслоу [2, с. 16–24]. В связи с этим в какой-то степени языковая динамика в экономической терминосистеме прямо взаимосвязана с политикой и обществом.

В конце XX века на первых съездах народных депутатов появление слова "рынок" символизировало становления новой модели экономики и очередной попытки России встать на путь европейского развития [4, с. 163]. Переход России к рыночной экономике и ее интеграция в мировую экономику способствовали заимствованию терминов, особенно англицизмов. Наряду с этим наблюдается возрождение устаревших слов, связанных с экономикой капитализма, появление большого числа рыночных терминов. В начале XXI века экономический кризис и пандемия коронавируса повлияли на изменения в семантике терминов и на увеличение числа неологизмов, что особенно проявилось в коронавирусный период. В количественном отношении эти процессы сравнимы с динамикой языковой системы, характерной для эпохи Перестройки во второй половине 1980-х – начале 1990-х годов, затронувшей в том числе сферу экономики.

В 2008 году вследствие несостоятельности ипотечной системы многие страны подверглись мировому экономическому кризису, который продолжался четыре года, что повлияло на увеличение частотности употребления некоторых терминов. Например, аккредитив стал основной формой расчетов в импортной и экспортной торговле. В связи с этим во время кризиса данный термин стал использоваться с высокой частотностью. Слово *аккредитив* происходит из латинского языка и используется преимущественно в международной торговле. В текстах газеты «Коммерсантъ» с 2010 по 2012 год данный термин появляется 18 раз, а с 2013 по 2020 год только 10 раз. Кроме того, значения слов также могли меняться. Аккредитивы раньше обозначали документы с постфинансированием и дисконтированием, а сегодня аккредитивы – это документы, которые исполняются путем платежа с денежным покрытием в исполняющем банке.

В 2020 году началась пандемия коронавирусной инфекции COVID-19, которая вывела мировую экономику из-под контроля и нарушила привычный порядок жизни. Внезапность данного события способствовала тому, что русскому языку пришлось мгновенно отреагировать на это. Появились неологизмы пандемийной тематики в процессе словотворчества. Номинативные процессы неологизации данной эпохи, особенно контаминация, морфологическое словообразование и семантическая деривация, оказались сконцентрированными вокруг таких слов-понятий, как ковид, корона (вирус), самоизоляция (карантин, локдаун) [9, с. 17].

Согласно определению экономики, которое дает Б.А. Райзберг, «экономика – это хозяйство, наука о хозяйстве и хозяйствовании и отношения между людьми в процессе хозяйствования» [10, с. 7], которая связана с деятельностью людей, поэтому в языке психологическое и эмоциональное выражение стало ясным. Функционирование языка

опирается на психологические механизмы. Н.В. Крушевский сформулировал основной принцип развития языка в виде закона «соответствия мира слов миру мыслей» [5, с. 8]. В период пандемии коронавируса наряду с социальным фактором психологический фактор влиял на значение слов. Например, одна из сем лексемы "ковид" – сема "психическое расстройство" [8, с. 328]. Это подтверждает то, что в языке отражаются «паника» и «истерия» людей, вызванные пандемией. Наряду с использованием метафоры неологизмы, образованные на основе слов *корона* (коронавирус) и *ковид*, выражают страх и панику. Например, *пока в мире, что ни день, то новое сражение с вирусом, в Китае люди приходят в себя после корона-войны* [24]. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 рассматривается как война, за которой скрываются паника и отвращение. С помощью познания как ментальной деятельности на основе получения соответствующей языковой информации формируются значения слов.

С другой стороны, Ч. Филлмор считает, что лексическое значение слова передает определенную сцену или ситуацию, которые соотносятся с фокусом внимания на отдельных элементах фрейма [5, с. 75]. В период пандемии коронавируса лексическое значение отсылало к деятельности, действию человека или определенному явлению в рамках фрейма «коронавирус», что влияло на семантические отношения сложного слова. Это подтверждается представленными ниже примерами:

В Беларуси заработал проект «Ковидономика», который мониторит ситуацию с отечественной экономикой во время кризиса, вызванного пандемией COVID-19, и пытается дать ответы на вызовы [29]. В контексте слово ковидономика обозначает экономику в период коронавируса. Внимание читателей фокусируется здесь на экономическом явлении в рамках фрейма «коронавирус». *Ковид* от слова COVID-19 имеет тождественное значение со словом *коронавирус* и содержит указание на время (период коронавируса). Вторая часть слова отсылает к слову *экономика*. Внимание акцентируется больше на значении слова *ковид*, чем на значении слова *экономика*. Таким образом, между двумя составляющими разнотипными элементами существует не только обстоятельственные, но и атрибутивно-качественные отношения. Первая часть слова – *ковид*, определяя вторую часть, становится семантической доминантой сложного слова ковидономика.

Во втором примере внимание акцентируется на ценных бумагах в рамках фрейма «коронавирус». *По подсчетам BNP Paribas, инвесторы по всему миру вложили в так называемые коронабонды уже более \$150 миллиардов* [16]. Термин *коронавирус* относится к медицинской терминологии, а слово *бонды* используется в сфере экономики. Внимание на значение слова *коронавирус* снова больше, чем внимание на значение слова *бонды*. В данном неологизме термин *коронавирус* также является семантической доминантой.

Эти примеры показывают, что образование термина связано с тем, какой стимул значения сложных слов с первой частью *корона-*, *ковид-* получает большее внимание. Тот факт, что экономические неологизмы, которые были частотными в эпоху пандемии коронавируса, использовались только в 2020–2021 годах, говорит о том, что угасание стимула *коронавирус* ослабляет фокус внимания на слова с соответствующими значениями и приводит в дальнейшем к ограничению использования данных слов.

Развитие языка – это процесс непрерывного обновления и изменения словарного состава: появление новых слов, исчезновение старых слов, «возрождение» определенных слов.

Как известно, важнейшим способом пополнения экономической терминосистемы является заимствование. Анализ происхождения экономических терминов позволяет

сделать вывод, что в целом преобладают слова, появившиеся в результате прямого заимствования, а также термины, образованные с помощью контаминации и деривации, постоянно расширяются.

Анализ неологизмов в сфере экономики на материале публицистических текстов 2010-2020-х гг. показал, что возникновение данных терминов происходит преимущественно путем контаминации, что подтверждается следующими примерами.

Любое предприятие может следовать этой стратегии и стать сильной ИИ-компанией <...> Создайте несколько сложных ИИ-активов, которые в целом согласуются с последовательной стратегией [22]. ИИ – аббревиатура, обозначающая «искусственный интеллект», связана с технологиями. ИИ-компания обозначает компанию, созданную и функционирующую на основе технологии искусственного интеллекта. Путем контаминации объединяется две части не связанных друг с другом слов, в результате чего получается новое слово.

В следующем примере семантическая контаминация придает слову *корона* ироническую окраску: *Часть государств хотят, чтобы еврозона предприняла смелые шаги и пришла к выпуску совместного долга для финансирования издержек кризиса, так называемых «коронаоблигаций»* [30]. Корона (коронавирус) обозначает новый вирус, появившийся в 2020 году и относящийся к медицине. Коронаоблигации – ценные бумаги в период пандемии коронавируса. Само слово *корона* имеет переносное значение, которое ассоциируется с царской властью и правительством, и тем самым выступает символом власти.

В следующем примере неологизмы по преимуществу образованы путем сложения словообразовательных моделей междисциплинарных терминов: *Из главных значимых событий 2016 года, которые должны повлиять на биорынок в связи с принятием закона, – ожидаемые контролируемость биоимпортеров, запрет на хождение иностранных маркировок, не предназначенных для внутреннего биорынка Российской Федерации наряду с предписаниями по обязательной маркировке такой продукции, прекращение хождения нелегитимных в Российской Федерации «органических» сертификатов третьих стран и завершение работы «вечернюю» западных биосертификаторов, не зарегистрировавших свою коммерческую деятельность в Российской Федерации, но, тем не менее, ее осуществляющих* [31]. Первая часть сложных слов в данном примере связана с использованием экологичных технологий. Слово *биорынок* обозначает торговую деятельность, связанную с экологичными технологиями. Под словами *биоимпортер* и *биосертификатор* подразумеваются лица, занимающиеся бизнесом в рамках экономических технологий.

Таким образом, взаимосвязь между разными науками способствует тому, что появляются слова, образованные путем контаминации терминов из разных профессиональных сфер. Контаминация, являющаяся активной словообразовательной моделью, позволяет внести ясность в понимании новых терминов.

В экономических словарях БЭС [15] и СЭС [26] закрепляются словосочетания и слова на основе существительных, наряду с которыми включены некоторые типичные глаголы и прилагательные. В экономической терминосистеме встречаются простые и сложные слова, словосочетания и аббревиатуры. По статистике лексических единиц в СЭС словосочетания занимают 80,65%, а отдельные слова только 19,35%.

В текстах газеты часто встречаются словосочетания с прилагательными, которые преимущественно являются производными: *В утвержденном бюджете на 2024 года размер дефицита был на 14,6% больше — 659 млн руб. В проекте главного финансового документа говорится, что источниками погашения дефицита станут бюджетные*

кредиты и остатки средств [19]. Словарный состав русской экономической терминосистемы пополняется новыми производными словами. Экономическая терминология характеризуется наличием производных терминов и терминологических сочетаний с производными словами.

Кроме того, в публицистических текстах можно встретить аббревиатуры, обозначающие названия различных сообществ, объединений, организаций, международных соглашений и правил. Полные формы данных терминов, образованные из трех или более слов, обладают сложными структурами. Языковая экономия аббревиатур проявляется в упрощении данных сложных форм. Например: *В 2003 году была запущена торговая платформа Taobao, которая должна была составить конкуренцию eBay, тогдашнему лидеру в секторе С2С-торговли в Китае* [28], где С2С как одна из основных моделей торговли сохраняет форму английского написания. *По мнению директора «Викома» Виктора Ступина, покупатели алюминия на условиях EXW (Ex Works – за воротами фабрики) оплачивают поставку на 30-40% дороже себестоимости, по ценам, привязанным к Лондонской бирже металлов (LME)* [14]. EXW является термином Инкотермс (Правила ICC Incoterms) и также сохраняет форму английского написания. *Российские индекс РТС снизился на 3,9%, индекс ММВБ – на 3%, откатившись к значениям четырехмесячной давности* [17]. РТС – Российская фондовая биржа, а ММВБ – Московская межбанковская валютная биржа.

Хотя на семантическом и словообразовательном уровнях некоторые особенности экономической терминологии отражают глобальный характер использования терминов, сохраняются и особенности, характерные для конкретной культуры и языка. Лексика языка рассматривается как зеркало культуры, национального менталитета, картины мира [12, с. 19]. Для экономических терминов естественно, что многие из них являются интернационализмами, которые представлены не только в русском, но также и в других языках, поэтому они должны избегать существенных семантических различий, которые могут возникать в процессе освоения экономическими терминосистемами разных языков терминов близкого происхождения.

В настоящее время под влиянием активного использования в обществе средств массовой информации, детерминологизации и междисциплинарных исследований нарушаются требования отсутствия полисемии, синонимии, метафоризации номинаций и эмоционального компонента в значении при формировании терминов.

За последние годы в результате детерминологизации употребление экономической терминологии расширилось, что больше не ограничивается рамками одной специальности и конкретных речевых жанров. Сравним разные значения слова *интернета* в следующих примерах: *Много внимания в этом году мы уделили новой трассе М11, покрыв ее полностью голосовым сервисом и высокоскоростным мобильным интернетом* [32]. В этом предложении слово «интернет», используемое в научно-технической сфере, обозначает сеть, которая соединяет глобальные данные с помощью линий связи и используется в научно-технической сфере. *В нынешний предрождественский сезон (с 1 ноября по 17 декабря) американцы уже потратили на покупки через интернет \$27,5 млрд, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает в понедельник Reuters со ссылкой на данные исследовательской компании comScore* [20]. В этом фрагменте «интернет» рассматривается как площадка, где предоставляется информация и разные услуги, поэтому используется в сфере экономики. В данных двух примерах семантический нюанс заключается в том, что в научно-технической сфере слово *интернет* имеет

значение *сети* и *данных*, а в сфере экономики данное слово ассоциируется со словами *площадка* и *услуги*.

Использование термина *интернет* может быть не ограничено терминосистемой и может характеризоваться отсутствием семантической коррелятивности между использованием в терминологической сфере и разговорной речи. *Я в полном Интернете!* Здесь использование слова *интернет*, обозначающее восторг и восхищение, характерно для разговорной речи [7, с. 54].

Итак, слово *интернет* не только подвергается частичной детерминологизации, но и приобретает междисциплинарные особенности в употреблении. В то же время отраженная этими примерами полисемия в известной степени показывает нарушение однозначности терминов.

При анализе терминов в публицистических текстах можно увидеть, что метафоризация стала основным средством семантического словообразования и расширения значения слов. Рассмотрим это на примере выражения *черный лебедь*. До открытия Австралии в сознании человека существовали только белые лебеди, однако голландская экспедиция обнаружила в Западной Австралии популяцию черных лебедей. На основе данной истории американский ученый Нассим Талеб предложил концепцию «черных лебедей» для описания того или иного экономического явления или события, которое характеризуется аномалией, огромной силой воздействия, и является труднопрогнозируемым [11, с. 14]. В экономике под *черными лебедями* понимаются непредсказуемые события, которые влекут негативные последствия для экономики: *Похоже, однако, что пандемия коронавируса, ставшая классическим «черным лебедем» <...> может нанести мощный удар, в том числе, и по банковской отрасли* [13]. В данном контексте кризис периода пандемии рассматривается как типичное событие «черный лебедь». Появление и распространение коронавируса было труднопрогнозируемым и оказало огромное влияние на общество и экономику. Приведенный пример показывает, что свойства кризиса периода пандемии соответствуют потенциальным свойствам актуального субъекта метафоры «черный лебедь», т.е. свойство денотата совпадает со свойством объекта «черный лебедь», потенциальными семами которого выступают «низкая вероятность», «труднопрогнозируемость».

Кроме того, среди слов, обозначающих исчезнувшие экономические явления, одни слова «угасают», а другие получают новые переносные значения. Например, слово *бартер* может выступать в качестве обменного условия и не являться настоящим товарообменом: *Впрочем, такой «бартер» для правящей коалиции оказался неприемлемым* [18].

В следующем примере термин *бартер* используется с оттенком иронии и обозначает незаконные средства: *Как установило следствие, «бартера» не получилось – сырье в итоге закупалось в другом месте, а оформлялось задним числом как полученное от заказчика* [21].

Кроме того, распространение новой экономической модели, в частности в сфере электронной коммерции, также приводит к появлению новых значений у старых слов путем метафоризации общеупотребительной лексики. Рассмотрим это на примере слова *корзина*, которая может обозначать изделие для переноски чего-то: *Послушай. Она была почти наполнена, но сын забрал у мамы эту очень тяжелую корзину чудес* [23], может употребляться в значении набора товаров и услуг: *Переработчики по всему миру уже сейчас меняют корзину закупаемых сортов, отдавая предпочтение малосернистому сырью* [25], а может использоваться для хранения товаров, которые покупатель готовится

приобрести при оформлении заказа в интернет-магазине: *В интернет-магазине ввести его значение RFB2020 в поле Промокод в корзине на этапе заказа* [27].

Эти примеры свидетельствуют, что образование переносных значений слов происходит в случае, когда существует соотнесение свойства денотата с потенциальнойемой слова, т.е. потенциальные функции “хранения”, “собираения” объекта «корзина» дают возможности для описания нового явления или предмета.

Заключение. Формирование экономической терминологии является динамичным процессом. Экономическая терминология конца XX века характеризуется большим количеством заимствованной из английского языка лексики и «возвращаемых» слов, а экономическая терминология начала XXI века отличается высокой продуктивностью, метафоризацией как одной из разновидностей семантического способа образования терминов. Кроме экстралингвистических факторов, которые влияют на изменение и появление новых экономических терминов, можно выделить следующие:

1. Высокая продуктивность слов, которая зависит от простой словообразовательной парадигмы и стремления к экономии в использовании языковых средств.

2. Семантический потенциал экономических терминов, на основе которого складывается новое значение старого слова.

3. Высокая частотность в экономической терминосистеме таких способов словообразования, как деривация и контаминация.

Таким образом, в экономической сфере пополнение словарного состава связано с семантическим потенциалом и словообразовательной парадигмой под влиянием социальных изменений в обществе и психологической деятельности человека. Лексические парадигмы, словообразовательная и семантическая деривация способствуют возникновению новых языковых единиц за короткое время, но в то же время использование этих единиц обусловлено случайностью и внезапностью событий, поэтому оно ограничено временными рамками. Характер изменений в экономической терминологии имеет прогрессивную направленность, то есть в них проявляются тенденции к ее дальнейшему развитию. Русская экономическая терминология, формируясь на национальной основе, постоянно пополняется иноязычными заимствованиями, которые органично входят в ее состав, постепенно приобретая при этом признаки, присущие собственно русской лексике. Таким образом, терминология живет по общеязыковым законам, согласно которым богатство языка заключается в том, что он, заимствуя необходимое чужое слово, адаптирует и использует его как собственное, приспособивая к своим парадигмам. В связи с этим в XXI веке наблюдается тенденция уменьшения количества заимствований в русском языке.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алпатов В.М. Советское языкознание 20-50-х годов / В.М. Алпатов // История лингвистических учений. – М.: Языки славянской культуры, 2005. – С. 247–266.
2. Басовский Л.Е. Экономическая теория / Л.Е. Басовский. – М.: ИНФРА-М., 2015. – С. 16–24.
3. История лингвистических учений. Средневековая Европа / под. ред. А.В. Десницкая, С.Д. Кацнельсон. – Ленинград: Наука. Ленинградское отд-ние, 1985. – С. 208–242.
4. Китайгородская М.В. Современная экономическая терминология / М.В. Китайгородская // Русский язык конца XX столетия (1985–1995). – М.: 1996. – С. 162–236.
5. Коннова М.Н. Введение в когнитивную лингвистику / М.Н. Коннова. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. – 313 с.
6. Корнеева А.Ю. Активные процессы в русской экономической терминологии последних десятилетий / А.Ю. Корнеева // Вестник РУДН, серия Вопросы образования: языки и специальность. – 2008. – № 5. – С. 54–62.
7. Маринова Е.В. Иноязычная лексика современного русского языка / Е.В. Маринова. — М.: Флинта: наука, 2012. – 288 с.

8. Маринова Е.В. «Ковид»-лексика как микросистема и особенности ее состава (семантико-структурный аспект процесса номинации) / Е.В. Маринова // Русский язык коронавирусной эпохи. – СПб.: ИЛИ РАН, 2021. – С. 322–337.

9. Приемьшева М.Н. Ковидный лексикон русского языка: тенденции динамики лексико-семантической системы в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 / М.Н. Приемьшева // Русский язык коронавирусной эпохи. Коллективная монография. – СПб.: ИЛИ РАН, 2021. – С. 16–51.

10. Райзберг Б.А. Курс экономики / Б.А. Райзберг. – М.: ИНФРА-М. 2014. – 684 с.

11. Талб Н.Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / Н.Н. Талб. М. : Колибри, Азбука-Аттикус, 2020. – 736 с.

12. Berger O. История изучения термина: основные теоретические понятия терминоведения / O. Berger // Синтаксические термины в русском и чешском языках : сопоставительный аспект (на материале выбранных терминов). – Izdanije prvoje. – Brno: Masaryk University Press, 2021. – pp. 12–40.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. Андрей Загорский. Уоррен Баффет распродает активы / З. Андрей // Коммерсантъ, – 2020. – 24 мая [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4355691?query=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8C> (дата обращения 20 июня 2024).

14. Антонов Сергей. «Русал» прокомментировал претензии «Викома» / С. Антонов // Коммерсантъ. – 2010. – 02 июн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/1379510?ysclid=lzgrc1hjr5601721208> (дата обращения 20 июня 2024).

15. Борисов А.Б. Большой экономический словарь / Б.А. Борисов. – М.: Книжный мир, 2009. – 860 с.

16. Вирусные инвестиции: кто зарабатывает на коронабондах? // Вести. – 2020. – 04 июн. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.vesti.ru/finance/article/2417505?ysclid=lzgow6hs3d619768133> (дата обращения 13 апреля 2024).

17. Гайдаев Виталий. Мировые рынки накрыла вторая волна / В. Гайдаев // Коммерсантъ. – 2020. – 21 сент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4501251?query=%D0%A0%D0%A2%D0%A1> (дата обращения 20 июня 2024).

18. Двали Георгий. Грузинские политики не поделили Евразию / Г. Двали // Коммерсантъ. – 2013. – 06 февр. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/2121663?ysclid=lzgsawx5ir633489103> (дата обращения 20 мая 2024).

19. Дефицит бюджета Челябинска в 2025 году превысит 562 млн рублей // Коммерсантъ. – 2024. – 20 нояб. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/7312311> (дата обращения 20 нояб. 2024)

20. Дмитриенко Дмитрий. Предрождественские продажи через интернет выросли в США на 12% / Д. Дмитриенко // Ведомости. – 2010. – 20 дек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/business/articles/2010/12/20/comscore_predrozhdestvenskie_proda_zhi_cherez_internet (дата обращения 20 мая 2024).

21. Иванов Сергей. Бизнесмен попал в изоляцию / С. Иванов // Коммерсантъ. – 2012. – 18 дек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/2092900?ysclid=lzgsf8i9us202934143> (дата обращения 20 мая 2024).

22. Искусственный интеллект на пороге вашей компании: советы по внедрению в рабочий процесс // Integral-russia.ru. – 2020. – 09 дек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://integral-russia.ru/2020/12/09/23165/?ysclid=lyiq65xf6768836353> (дата обращения 20 июня 2024).

23. Лиза Голикова о Феде и Варе // Коммерсантъ. – 2010. – 24 дек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/1558815?ysclid=lzgs10fvay58580248> (дата обращения 20 мая 2024).

24. Макарова Елена. В Италии за сутки скончалось рекордное число заболевших COVID-19 / Е. Макарова // ТВЦ. – 2020. – 28 мар. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.tvc.ru/news/show/id/180891?ysclid=lzgmrzthnm940841575> (дата обращения 20 июня 2024).

25. Матвеева Ольга. Взлет перед падением / О. Матвеева // Коммерсантъ. – 2019. – 24 дек. <https://www.kommersant.ru/doc/4198506?ysclid=lzgsqm8x8y630254159> (дата обращения 20 мая 2024).

26. Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический словарь / Б.А. Райзберг., Л.Ш. Лозовский, Е.Б. Стародубцева. – М.: ИНФРА-М, 2012. – 512 с.

27. Скидка в «Кант» // Коммерсантъ. – 2019. – 12 сент. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4089444?ysclid=lzgst07mw238006017> (дата обращения 20 мая 2024).

28. Сарханянц Кирилл. Джек Ма уперся в великую китайскую стену / К. Сарханянц // Коммерсантъ. – 2020. – 26 дек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4635638?ysclid=lzgr9814ab619133064> (дата обращения 20 июня 2024).

29. Такой безработицы не было 20 лет. Как сработает ковидномика во время коронакризиса? // News. – 2020. – 25 апр. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.myseldon.com/ru/news/index/228450854> (дата обращения 20 июня 2024).

30. Экономика еврозоны продолжает страдать от пандемии // Finversia. – 2020. 03 апр. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.finversia.ru/publication/ekonomika-evrozony-prodolzhaet-stradat-ot-pandemii-72895> (дата обращения 20 июня 2024).

31. «Био» с русским характером // SoyaNews. – 2015. – 29дек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://soyanews.info/interview/218322/> (дата обращения 20 июня 2024).

32. «На первый план уже давно вышел клиентский опыт» // Коммерсантъ. – 2020. – 17 дек. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4613835?query=%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82> (дата обращения 20 мая 2024).

REFERENCES

1. Alpatov V.M. (2005). Sovetskoe iazykoznanie 20-50-h godov [Soviet linguistics of the 20-50s] in istoriia lingvističeskij učenij [History of linguistic doctrines] (p. 247). Moscow: Languages of Slavic Culture (In Russian).
2. Basovskiy L.E. (2015). Ekonomičeskaja teoriia [Economic theory] (pp.16–24). Moscow: INFRA-M (In Russian).
3. Istoriia lingvističeskij učenij. Srednevekovaia Evropa [History of linguistic doctrines. Medieval Europe] (1985). (p. 208). In A.V. Desnitskaya, S.D. Katsnelson (Ed.). Leningrad: Science. Leningrad Branch. (In Russian)
4. Kitaigorodskaya M.V. (1996). Sovremennaja ekonomičeskaja terminologija [Modern economic terminology] in E.A. Zemskaya (Rep. ed.), Russkij iazyk konca XX stolennia (1985–1995) [Russian language of the late 20th century (1985–1995)] (p.163). Moscow (In Russian).
5. Konnova M.N. (2012). Vvedenie v kognitivnuju lingvistiku [Introduction to cognitive linguistics]. Kaliningrad: Publishing house of the Immanuel Kant Baltic Federal University (In Russian).
6. Korneeva A.Y. (2008). Aktivnye processy v russkoj ekonomičeskoj terminologii poslednih desiatiletij [Active processes in Russian economic terminology of last decades] in Bulletin of RUDN, series Education issues: languages and specialty. 5, pp. 54–62 (In Russian).
7. Marinova E.V. (2012). Inoiazyčnaja leksika sovremennogo russkogo iazyka [Foreign vocabulary of the modern Russian language] (p. 54). Moscow: FIInta: science. (In Russian).
8. Marinova E.V. (2021). Kovid-leksika kak mikrosistema i osobennosti ee sostava (semantiko-strukturnyj aspekt processa nominacii [“Covid” vocabulary as a microsystem and features of its composition (semantic and structural aspect of the nomination process)]. in Russkij iazyk koronavirusnoj epohi [Russian language of the coronavirus era] by L.P. Krysin, O.V., N.A. Nikolina (Reviewers), (p. 328). Saint Petersburg: Institute of Languages of the Russian Academy of Sciences (In Russian).
9. Priemysheva M.N. (2021). Kovidnyj leksikon russkogo iazyka: tendencii dinamiki leksiko-semantičeskoj sistemy v period pandemii koronavirusnoj infekcii COVID-19 [Covid lexicon of the Russian language: trends in the dynamics of the lexical-semantic system during the COVID-19 Coronavirus Infection

Pandemic]. in Russkij iazyk koronavirusnoj epohi [Russian language of the coronavirus era] (p. 17). Saint Petersburg: Institute of Languages of the Russian Academy of Sciences. (In Russian)

10. Raizberg B.A. (2014). Kurs ekonomiki [Course in Economics]. Moscow: INFRA-M. (In Russian)

11. Taleb N.N. (2020). Černyj lebedi. Pod znakom nepredskazuemosti. [The black swan. The Impact of the Highly Improbable]. Moscow: KoLibri, Azbuka-Atticus. (In Russian)

12. Berger O. (2021). Istorii izučeniia termina: osnovnye teoretičeskie poniatii terminovedeniia [History of the study of the term: basic theoretical concepts of terminology] in Sintaksičeskie terminy v russkom i češskom iazykah: sopostavitel'nyj aspekt (na materiale vybrannyh terminov) [Syntactic terms in Russian and Czech: comparative aspect (based on selected terms)] (pp. 12–40). Izdaniye pervoje Brno: Masaryk University Press.

Поступила в редакцию 16.08.2024

LANGUAGE DYNAMICS OF RUSSIAN ECONOMIC TERMINOLOGY SYSTEM (BASED ON ELECTRONIC MEDIA OF THE LATE 20TH – EARLY 21ST CENTURIES)

Chen Xiaoyu

The article addresses the origin and formation of Russian economic terminology. The reasons for the emergence of new meanings of words and neologisms associated not only with socio-economic development, but also with semantic potential, as well as with a new word-formation paradigm, and the stability of the focus on the lexical meaning, are considered on the material of the economic terms from publicistic texts. It has been observed that borrowings prevail in the economic terminology system, although in the 21st century they tend to decrease in number in the Russian language. A special attention has been paid to neological terms in the texts of electronic media of the early 21st century, such as Kommersant, Vedomosti, TVC, Seldon, News, Vesti, Finversia, Forklog, SoyaNews, etc. The methods of componential analysis, semantic analysis, statistical method, descriptive analysis, as well as contextual analysis have been applied.

Key words: language dynamics, economic terminology, semantic potential, word-formation paradigm, metaphorization, contamination, neologisms, publicistic text.

Чэнь Сяююй.

Санкт-Петербургский государственный университет.

Аспирант, кафедры русского языка.

ORCID: 0009-0002-3019-0397.

E-mail: st106496@student.spbu.ru.

Chen Xiaoyu.

Saint Petersburg State University.

Postgraduate student, Department of Russian language.

ORCID: 0009-0002-3019-0397.

E-mail: st106496@student.spbu.ru.